

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojiddinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джурабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

Удк:616: 324-786*123/56

Миррахимов Жамшид Абдуллаевич
Эргашева Наргиза Обиджоновна

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ошириш маркази

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325234>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистонда аҳоли саломатлиги ва фаровонлигини таъминлаш устувор вазифа ҳисобланади. Аҳоли саломатлигини сақлашда қўлланиладиган усуллар ва ёндашувлар жамият хавфсизлиги ва хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ушбу мақолада аҳоли саломатлигини сақлаш ва мавжуд муаммоларни ҳал қилишда соғлиқни сақлаш стратегияларининг роли ўрганилади.

Калит сўзлари: жамоат саломатлиги, ноинфекцион касалликлари, эпидемиология, сўровнома, халқ табобати.

Миррахимов Жамшид Абдуллаевич
Эргашева Наргиза Обиджоновна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

РОЛЬ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ (НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОПРОСА)

АННОТАЦИЯ

Обеспечение здоровья и благополучия населения в Узбекистане является приоритетной задачей. Методы и подходы, используемые в области общественного здравоохранения, играют решающую роль в обеспечении безопасности и защищенности общества. В этой статье исследуется роль стратегий общественного здравоохранения в поддержании здоровья населения и решении существующих проблем.

Ключевые слова: общественное здравоохранение, неинфекционные заболевания, эпидемиология, анкетирование, народная медицина.

Mirrakhimov Jamshid Abdullaevich
Ergasheva Nargiza Obidjonovna

Center for development of professional qualification of medical workers

THE ROLE OF TRADITIONAL MEDICINE METHODS IN PRESERVING PUBLIC HEALTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND EXISTING PROBLEMS (BASED ON A SPECIAL SURVEY)

ANNOTATION

Ensuring the health and well-being of the population in Uzbekistan is a priority task. Public health methods and approaches play a crucial role in ensuring the safety and security of society. This article explores the role of public health strategies in maintaining the health of the population and addressing existing challenges.

Keywords: public health, noncommunicable diseases, epidemiology, questionnaires, traditional medicine.

Кириш. Жамоат саломатлиги аҳоли орасида кенг учрайдиган юқумли бўлмаган касалликларни камайтириш в улар оқибатида келиб чиқаётган эрта ўлим ҳолатларини олдини олиш йўлида стратегик тадбирларни амалга ошириб келмоқда. Шу жумладан, охири (2021 йил) статистик маълумотларига кўра дунёда юқумли бўлмаган касалликдан азият чекаётган аҳоли сони 70% ортиқни ташкил қилмоқда. Ўзбекистонда бу кўрсаткич янада юқори бўлиб 84% ташкил этмоқда [1,6]. Юқумли бўлмаган касалликлар бугунги куннинг долзарб муаммосилиги ҳуқуман ва айниқса шахсан президент томонидан бир неча бор тақидланиб келмоқда. Шу сабабли, 2016 йилдан то 2023 йилга қадар Ўзбекистон ҳуқумати томонидан бир қатор қарор ва фармонлар ишлаб чиқилган бўлиб, буларга асосан ПҚ-4063-сонли қарор мисол бўла олади. Хурматли

юртбошимиз ушбу ҳуқумат қарор ва фармонлари орқали аҳоли орасида саломатликни муҳофаза қилиш ва эрта ногиронлик ва эрта ўлим масалаларини олдини олиш бўйича аниқ кўрсатмалар бериб келмоқдалар [2].

Жамоат саломатлиги – ўз номи билан жамиятда учрайдиан энг асосий тиббий муаммоларни ўрганиши ва тахлилий ёндашув оқибатида тўғри хулосалар қилиши лозим. Жамоат саломатлигининг асосий мақсад ва вазифаларини бажаришда замонавий тиббиёт билан ҳамнафас ривожланиб келаётган Халқ табобати захираларидан тўлақонли фойдаланиш имконини яратиш лозим [3]. Халқ табобати жамият ичига кўпроқ машҳур бўлиб, дунё ва шу жумладан Ўрта Осиё ва Ўзбекистонда кенг такомиллашиб келмоқди. Лекин хали хануз замонавий тиббиёт йўналиши халқ

табобати йўналиши камчиликларини топиш ва скептик назар билан паст баҳолаб келмоқда. Ушбу Халқ табобати йўналишини ривожлантириш мақсадида эътироф этилган куйидаги услублар самарали деб топилди ва амалиётга тадбиқ этиш масалалари бошлаб юборилди [4, 5].

Халқ табобатининг эътироф этилган услублари:

Биринчи гуруҳ – инвазив услуб (тери бутунлиги бузилиши билан кечади) мисол учун : акупунктура; су-джок терапия, хижома.

Иккинчи гуруҳ-ноинвазив услублар: мануал терапия, акупрессура.

Учинчи гуруҳ-биологик инвазив воситаларни қўлловчи халқ табобати услублари: гомеопатия, гирудотерапия, апитерапия.

Тўртинчи гуруҳ-парҳез ва ўсимлик воситаларини қўлловчи халқ табобати услублари: фитотерапия, очлик билан даволаш кабилар.

Юқорида келтирилган халқ табобати услублари амалиётда кенг қўлланиб келинмоқда, айниқса хусусий тадбиркорлик билан шуғулланиб келаётган тиббиёт клиникалари айнан ушбу услубларни самарасини амалиётда синаб кўрмоқда [4, 6].

Материал ва усуллар. Тадқиқот давомида ишлаб чиқилган махсус сўровнома (Googleform) асосида куйидаги тахлилий маълумотларга эга бўлинди. Жами сўровномада иштирок этганлар сони 3090 нафардан иборат бўлиб, улар ўз яшаш худуди ва ундан ташқаридаги тиббиёт муассасаларида профилактик ва даволаш чора-тадбирларини олган инсонлардир.

Олинган натижа ва унинг муҳокамаси. Замонавий тиббий хизмат тизими 3 қисмдан иборат бўлиб: давлат, хусусий ва гибрид

формалари мавжуддир. Давлат тасарруфидаги Соғлиқни сақлаш муассасалари тасдиқланган стандарт ва алгоритмлар асосида фаолиятини ташкиллаштириб, қўшимча янги тиббий тавсиялар ва услубларни киритиши мушқилдир. Лекин айнан ушбу муассасаларга (ҚОП, ОП) аҳолининг катта улиши мурожат этади. Ушбу ҳолат тахлили шуни кўрсатдики, аҳоли ўзи учун қулай бўлган энг яқин жойлашган тиббиёт муассасасига мурожат этади, бу тиббий хизмат сифатини таъминловчи мезонларнинг “оммабоплик” мезонини таъминлайди. Яъни аҳоли территориал яқин, тили ва менталитетини тушунадиган ва асосийси бепул тиббий хизмат олиш имкони 100% га етказилади. Тиббий хизмат сифатининг асосий биринчи мезони “самарадорлик” - эса паст кўрсаткичларда қолмоқда, бунга мисол бўлиб, 2016-2023 йиллардаги Соғлиқни сақлаш вазирлигининг статистик тахлилий маълумотлари ва охириги йилларда амалга оширилган бир неча илмий тадқиқот ишларини кўрсатиш мумкин. Муаммонинг долзарблиги туфайли Соғлиқни сақлаш тизимини ислохотлари изчил амалга оширилиши белгиланган, лекин биз хали ҳам халқнинг тиббий хизматдан қониқмаслигига гувоҳ бўлмоқдамиз. Халқ табобати йўналиши, ўзининг оддийлиги, халқ учун тушунарли ва оммабоплиги, хавфсизлиги билан тиббий хизмат сифатини оширишда улкан ёрдам бериши мумкин [5].

Тадқиқот давомида биз куйидаги тахлилий маълумотларни гўплаш учун махсус сўров воситасидан (Гоогле Форм) фойдаландик, натижалари 1-жадвалда келтирилган.

Жадвал 1

Махсус сўровномада иштирок этган респондентларни ёш, жинс ва ижтимоий ҳолатига кўра тақсимланиши (абс.сон ва %)

№	Вилоят номи	Респондентнинг ижтимоий статуси					Жинси		Ёш категорияси			
		ишсиз	ишлайди		нафақада	ўқувчи/талаба	эркак	аёл	25 ёшдан кичик	25-44	45-60	60 ёшдан катта
давлат	хусусий											
1.	Андижон	10	140	180	20	40	100	290	40	210	100	40
2.	Бухоро	-	80	100	110	20	140	170	20	180	30	80
3.	Самарқанд	-	40	90	120	70	120	200	70	70	110	70
4.	Сирдарё	20	120	130	30	40	100	240	40	200	60	40
5.	Жиззах	-	60	70	30	10	70	100	10	50	60	50
6.	Наманган	10	30	80	70		80	110		40	50	100
7.	Фарғона	10	140	90	20		160	100		90	90	80
8.	Тошкент	-	100	140	40	-	170	110		160	10	110
9.	Қорақалпоғистон Республикаси	10	90	240	80	50	240	230	50	120	230	70
10.	Тошкент шаҳри	20	110	170	60	-	160	200		80	220	60
Жами (абс.сон)		80	910	1290	580	230	1340	1750	230	1200	960	700
Жами (%)		2,6	29,4	41,7	18,8	7,4	43,4	56,6	7,4	38,8	31,1	22,7

Махсус сўровномада иштирок этган респондентларнинг 43,4% эркак ва 56,6% аёллар ташкил этган (расм 1).

Расм 1. Махсус сўровномада иштирок этган респондентларнинг жинси бўйича тақсимланиши(%)

Респондентларнинг ёши бўйича тақсимланиши(%)

Расм 2. Ёши бўйича тақсимланганда 3/1 қисми 25-44 ёш, 3/1 қисми 45-60 ёш ва 3/1 қисми 60 ёшдан катталарни ва 25 ёшдан кичик респондентлар 7,4% ташкил этди.

Ижтимоий ҳолатига кўра респондентларнинг 41,7% хусусий секторда банд, 29,4% давлат ишчиси ёки хизматчи, 18,8% нафақада, 7,4% ўқувчи ёки талаба ва 2,6% ишсиз эканлиги аниқланди. Жами респондентларнинг 70% ортиғи ижтимоий фаол

бўлиб, жамиятда ўз ўрни ва мулоқот жараёнида фаол иштирок этади. Жумладан, респондентларнинг айримлари нафақа ёшида бўлса ҳам ижтимоий фаол бўлиб қолмоқда (расм 3).

Расм 3 Респондентнинг ижтимоий статуси (%)

Респондентларнинг бундай тақсимланишининг ижобий томони, ушбу етук ёки ўрта ёшдаги аҳоли ўз саломатлигига доир қарорларни қабул қилиши ва ўз саломатлигига муносабатини шаклланганлигидан иборатдир.

Жамият саломатлигини баҳолаш мақсадида ЎзРССВнинг статистик кўрсаткичлар тўплами 2018-2020 йиллар учун тахлилий баҳоланди ва махсус сўровнома кўрсаткичлари билан қиёсий таққосланди. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг расмий маълумотларига кўра, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 2020

йилда жами касаллинишлар сони 79741,6 (100 минг аҳолига нисбатан) ташкил этган. Шулардан бирламчи камқонлик билан касалланиш 5 776% тенг. Ўсма касалликлари 71,0%, қандли диабет 124%они ташкил этган.

Сўровномада иштирок этган худудлар кесимида аҳолининг бирламчи ва умумий касаллиниш даражалари ўрганилганда 40 ёшдан катта аҳоли орасида ноинфекцион касалликларнинг ривожланиб бориши кузатилади, махсус сўровномадаги натижалар

хам айнан шу кўрсаткичларни такрорлади. Жумладан, респондентларнинг 176 нафари шифокор томонидан бирор ёки бир неча касаллик рўйхатга олинганлигини такидлаган. Асосий касалликлар юрак-қон томир касалликлари 82 нафар респондентда, ўпка касалликлари 56 нафарда, қандли диабет 19 нафар, ошқозон-ичак касалликлари 43 нафар, камқонлик 109 нафар респондент томонидан сўровномада белгиланган (Расм 4).

Расм 4. Сўровнома асосида респондентларнинг ноинфекцион касалликлар билан касалланиш даражаси (абс.сонда)

Жадвал 2. Сўровнома асосида респондентларнинг ноинфекцион касалликлар билан касалланиш даражаси (абс.сон ва %)

№	Вилоят номи	Юрак -қон томир касаллиги	Упка сурункали касаллиги	Қандли диабет	Ошқозон -ичак касаллиги	Камқонлик	Умумий касалланиш (%)
1.	Андижон	50	10	20	30	210	82,1%
2.	Бухоро	140	70	0	50	180	141,9%
3.	Самарқанд	80	20	20	40	110	84,4%
4.	Сирдарё	40	10	10	20	70	44,1%
5.	Жиззах	90	10	10	20	30	94,1%
6.	Наманган	120	90	30	10	140	205,3%
7.	Фарғона	20	0	10	10	120	61,5%
8.	Тошкент	70	40	20	20	90	85,7%
9.	Қорақалпоғистон Республикаси	110	180	20	70	50	91,5%
10.	Тошкент шаҳри	100	130	50	160	90	147,2%
Жами (абс.сон)		820	560	190	430	1090	3090
Жами (%)		27%	18%	6%	14%	35%	100%

2 жадвалдан кўриниб турибдики, сўровномада қатнашган респондентлар юқумли бўлмаган ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлган касалликлар билан касалланиш даражаси юқори. Айниқса Тошкент шаҳри, Наманган, Сирдарё ва Жиззах вилоятларида касалланиш даражаси кўрсаткичлари бир респондентга бир неча (20-30 та) касаллик тўғри келаётганини аниқлади.

Сиз ўзингизда анъанавий тиббий даволанишга эҳтиёж бор деб ҳисоблайсизми? саволига жавоб берган респондентлар тахлили 5 расмда келтирилди. Айнан аҳолининг тиббий саводхонлиги, ўз саломатлигидаги муаммоларни ва уларни даволаш, саломатликни мустаҳкамлаш зарурлигини тушуниш тиббиёт ходимларини иш самарасига таъсир этувчи етакчи омиллардан биридир. Демак,

сўровномада катнашганларнинг 72% ўз саломатлигидаги муаммоларни тушунади ва тиббий ташхис билан тасдиқланган касалликка эга.

Расм 5. Махсус сўровнома

Шу ўринда фақатгина 43% сўровда иштирок этганлар мунтазам даволаниш эҳтиёжига эга эканлигини билдирганлар. Касалликни эрта ташхислаш ва уни эрта даврида даволаш зарурати ёки эҳтиёжи паст даражада эканлиги касалликни оғир формага ўтиши ва даволаш чора-тадбирларини самарасини чўзилишига сабаб бўлиши мумкин. Бундай муаммога юзаки қарашнинг бир неча сабаби сўровнома давомида аниқланди. Аҳолини тиббий муассасага ўз вақтида мурожат этмаслигини асосий сабаблари: иқтисодий 87% (иш жойидан рухсат йўқлиги, кунлик даромад тушуми пасайиши); ижтимоий 69% (муροжат этилаётган тиббий муассаса ёки шифокорга “ишонч кредити”нинг паст даражаси); рухий 54% (ўзини оғир касал ҳисобламайди ва касаллик асосраглари уни четлаб ўтади деб ҳисоблайди); жисмоний 86% (организм захиралари ҳисобига меҳнат фаолиятини давом эттира олиш қобилияти сақланиб қолган).

Шу қаторда сўровномада иштирок этганлар бирламчи тиббий ёрдамни ҳалқ табобатидан излашлари ва унга мурожат этишлари маълум бўлди. Масалан, сўровномада иштирок этганларнинг

аксарияти 92% уй шароитида ҳалқ табобати услубларини қўллашлари маълум бўлди: фиторепадия, уқалаш, сийдик ёки кул билан даволаш, дамламалар билан ингояция қилиш, томоқ чайқаш, лат ейилган жойларга ёгли суртмалар суртиш ва х.к. лар бунга мисол бўлади. Ушбу даволаш услублари бир неча юз йиллик анаънага эга бўлиб, уй шароитида оналардан қизларга, оталардан ўғилларга мерос қилиб келинган. Респондентларнинг кичик қисми (22%) ҳаётида табибларга мурожат этганликларини билдирганлар. Бунинг сабаби сифатида табибларнинг сон жиҳатидан камлиги, улар ҳақидаги тўлиқ маълумот йўқлиги ва бу аҳоли орасида ишончсизлик ҳисини пайдо қилиши ва ҳалқ табобати услубларини кенг реклама қилинмаганлиги сабабли бўлиши мумкин. Лекин, ҳалқ табобати услубларини қўллаган 22% респондентлар қуйидаги услубларнинг устунликлари ҳақида тақидлаган: фитотерапия, акупунктура, мош табиб). Шу қаторда ҳалқ табобати билан шугулланувчи мутахассисларга бўлган ишонч кредити ҳам респондентлар ичида кескин бўлинишни кўрсатди (расм 6).

Расм 6. Ишонч кредити бўйича сўровнома

Сўровномадаги Сизнинг фикрингизча ҳалқ табобатининг айнан қайси йўналишларини Ўзбекистонда ривожланиши керак? саволига респондентлар жавоби қуйидагича шаклланди: - онкологик касалликлар профилактикаси ва даволаш, тунги энурез (болалар ва катталарда), суяк-бўғим касалликлари (ҳалқ тилида бод), тери касалликлари (вителиго), сил касаллиги, камқонлик, соғлом озишва семириш. Саволнома тузилаётганида ушбу саволга жавоб очиқ қолдирилган ва айнан ҳалқ табобати услублари кўрсатилиши кутилган эди. Лекин олинган жавоблар тахлили

аҳолини асосий муаммолари йўналишларини кўрсатиб берди. Шу билан бир қаторда аҳолини диний қарашларини эътиборга олиб, жавобларнинг бир қисми ислом динида тақиқланмаган услублар деган жавоб ҳам олинди. Ушбу саволдан олинган жавоблар ҳулосаси бўйича аҳоли ҳалқ табобати услублари ҳақида чегараланган маълумотга эга, ўзининг ижтимоий ва диний дунёқарашидан келиб чиққан ҳолда янги даволаш услубларига ишончсизлик билдиради. Ҳалқ табобати услубларини замонавий тиббиётдан самара олинмаган ҳолда “сўнгги умид” миқёсида

баҳолайди ва самарадорлигига ишончи кам. Маълумотлар базаси шаклланмаганлиги, ҳалқ табобати услублари самарадорлиги ва хавфсизлиги илмий жиҳатдан тасдиқланмаганлиги аҳоли орасида ушбу услубларга нисбатан ишончсизлик чақиради.

Сўровномадаги кейинги савол “Халқ табобати хоналари мавжуд бўлса, Сиз ушбу хизматдан фойдаланган бўлармидингиз?”. Респондентларнинг жавоби куйидаги 3.7-расмда келтирилди. Диаграммадаги маълумотдан кўришиб турибдики,

сўровнома иштирокчиларининг 86% ҳалқ табобати услубларидан қисман ёки тўлиқ фойдаланишга мойиллик билдирган. 12,6% иштирокчилар қатъий йўқ ва 1,3% билмайман жавобини беришган. Савол натижалари хулосаси яна бир бор шуни кўрсатдики, аҳоли орасида ҳалқ табобати услублари ҳақида маълумотни кўпайтириш, табиблар ва улар олиб бораётган фаолиятни қатъий назоратга олиш ва кенг жамоатчиликка таништириш учун электрон платформа воситаларидан фойдаланиш лозим.

Расм 7. Халқ табобати хоналари мавжуд бўлса, Сиз ушбу хизматдан фойдаланган бўлармидингиз? (%)

Махсус сўровномада иштирок этган иштирокчилар (300 нафар) ҳалқ табобати ҳақида ўз маълумотларини кўпайтириш, унинг услублари ҳақида тўлиқ маълумот олиш истагини билдирдилар. Айниқса аҳоли орасида кенг тарқалган касалликлардан онкология, тери касалликлари, тунги энурез (болалар ва катталарда), суяк-бўғим касалликлари (ҳалқ тилида бод), тери касалликлари (витилиго), сил касаллиги, камқонлик, соғлом озиш ва семириш муаммоларини ҳалқ табобати услубларида профилактика қилиш ва даволаш долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.

Халқ табобати услубларини шакллантиришда аҳолининг ижтимоий ва диний дунёқарашларини эътиборга олмақ зарур. Халқ табобати услублари замонавий тиббиётдан самара олинмаган ҳолда “сўнгги умид” миқёсида баҳоланади ва пациентларда ушбу йўналишнинг самарадорлигига ишончи кам. Табиблар ҳақида маълумотлар базаси шаклланмаган, ҳалқ табобати услублари самарадорлиги ва хавфсизлиги илмий жиҳатдан тасдиқланмаганлиги тўғрисида аҳоли орасида ушбу услубларга нисбатан ишончсизлик шаклланган.

Хулоса. Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш стратегияси аҳоли фаровонлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Эмлаш дастурлари, касалликларнинг олдини олиш кампаниялари ва соғлиқни сақлаш бўйича таълим каби ташаббусларни амалга ошириш орқали ҳукумат ўз фуқароларини турли хил соғлиқ таҳдидларидан самарали ҳимоя қилиши мумкин. Бундан ташқари, соғлиқни сақлаш стратегиялари соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, сифатли тиббий хизматлардан фойдаланишни таъминлаш ва аҳоли саломатлигига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган экологик омилларни бартараф этишга қаратилган.

Соғлиқни сақлаш соҳасида амалга оширилаётган саяёҳаракатларга қарамай, Ўзбекистон ўз аҳолиси саломатлиги ва хавфсизлигини таъминлашда ҳамон бир қатор муаммоларга дуч келмоқда. Қишлоқ жойларда тиббий хизматлардан фойдаланишнинг чекланганлиги, инфратузилманинг етарли

эмаслиги ва олдини олиш мумкин бўлган касалликларнинг кенг тарқалиши мамлакат ҳал қилиши керак бўлган муаммолардандир. Бундан ташқари, турмуш тарзининг ўзгариши ва атроф-муҳитнинг ифлосланиши Ўзбекистонда аҳоли саломатлигига жиддий таҳдид солмоқда.

Ўзбекистонда аҳоли саломатлигини мустаҳкамлашда жамият муҳим рол ўйнайди. Фуқаролар соғлиқни сақлаш муаммолари ҳақида хабардорликни ошириш, тиббий хизматларни яхшилашни тарғиб қилиш ва саломатликни мустаҳкамлаш тadbирларида фаол иштирок этиш орқали аҳоли саломатлигини сақлашга ҳисса қўшишлари мумкин. Бундан ташқари, соғлиқни сақлаш соҳасидаги муаммоларни ҳал қилиш ва барқарор эчимларни топишда жамоатчиликнинг иштироки ва соғлиқни сақлаш мутахассислари билан ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эга.

Мавжуд муаммоларни ҳал қилиш ва Ўзбекистонда аҳоли саломатлигини янада яхшилаш учун кўп тармоқли ёндашув зарур. Ҳукумат, тиббиёт ходимлари, жамоат ташкилотлари ва халқаро ҳамкорлар ўртасидаги ҳамкорлик самарали соғлиқни сақлаш стратегияларини амалга оширишда муҳим аҳамиятга эга. Соғлиқни сақлаш инфратузилмасига сармоя киритиш, соғлиқни сақлашнинг профилактик чора-тадбирларини илгари суриш ва соғлиқни сақлаш таълимига устувор аҳамият бериш аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш ёълидаги асосий қадамдир. Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш стратегиялари аҳоли саломатлиги ва фаровонлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Мавжуд муаммоларни ҳал қилиш, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш ва жамиятни соғлиқни сақлаш соҳасидаги тadbирларга жалб қилиш орқали мамлакат соғлиқни сақлаш соҳасида яхши натижаларга эришиш ёълида ҳаракат қилиши мумкин. Барча манфаатдор томонлар умумий мақсад сари биргаликда ҳаракат қилишлари, соғлиқни сақлашга самарали чоралар кўриш орқали жамият хавфсизлиги ва хавфсизлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати.

1. Сидикова Г., Жабборов А. Тенденции формирования понятия здорового образа жизни //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 55-66.
2. Тихонова Н. В. и др. Этнические и семейные особенности выбора между официальной, народной или дополнительной (альтернативной) медициной //Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2020. – Т. 28. – №. 3. – С. 385-389.
3. Узбекистан У. П. Р. О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы //УП-60, от. – 2022. – Т. 28.
4. Инатуллаева Р. Ю. Народная медицина.
5. Огудин В. Народная медицина Средней Азии и Казахстана. – Litres, 2021.
6. Dzhumagaliyeva K. V., Sarmurzina N., Kayrgaliyeva G. K. History of traditional medicine of the Kazakh people //Izvestiya of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences History Sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 117-126.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000